

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BADIIY ASARLARNING TIL VA USLUBIDA MILLIY KOLORITNING AKS ETISHI

(Alisher Ibodinov hikoyalari asosida)

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА В ЯЗЫКЕ И СТИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

(По мотивам рассказов Алишера Ибодинова)

REFLECTION OF NATIONAL COLOR IN THE LANGUAGE AND STYLE OF WORKS OF ART.

(Based on the stories of Alisher Ibodinov)

Xoliqulova Iroda Xo‘jamqul qizi,

xoliqovairoda@shdpi.uz

Shahrisabz davlat pedagogika

instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida badiiy asarlarning til va uslubida milliy koloritning tasvirlanishi, asar mazmuniga ta’siri yozuvchi Alisher Ibodinovning hikoyalari asosida tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar. Milliy kolorit, davr koloriti, muhit koloriti, joy koloriti, til, uslub, davr ruhi, estetik vazifa.

Аннотация. В данном исследовании рассматривается отражение национального колорита в языке и стиле художественных произведений и его влияние на содержание произведений, созданных по мотивам произведений писателя Алишера Ибодинова.

Ключевые слова: Национальный колорит, колорит эпохи, колорит среды, колорит места, язык, стиль, дух эпохи, эстетическая задача.

Abstract. In this research work, the depiction of national color in the language and style of works of art, its influence on the content of the work was studied based on the stories of the writer Alisher Ibodinov.

Keywords. National color, color of the era, color of the environment, color of the place, language, style, spirit of the era, aesthetic task.

KIRISH. Til insonlar o‘rtasidagi aloqa quroli, muomala-munosabat vositasidir. Biz so‘zlar orqali o‘z fikrlarimizni boshqalarga yetkazamiz. Til-bu nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning madaniyati, dunyoqarashi, urf-odatlarini milliy o‘zligini ifodalovchi asosiy unsurdir. Hikoyalarda xalqning milliy koloritini yaratishda tilning roli beqiyosdir. Adabiyotshunos olim T.Boboyev badiiy til haqida shunday fikrlarni keltirib o‘tgan: “Eng yaxshi yozuvchilar xalq tilini chuqur o‘rganish asosida asarlari tilining se‘rmano va jozibali bo‘lishiga erishadilar, ayni paytda o‘zlari ham yangi so‘zlar ijod etib, badiiy tilni boyitadilar”. [Boboyev.T. 2001,189]

Yozuvchi Alisher Ibodinov hikoyalari umumxalq tili xazinasini bilan sug‘orilgan, shevaga xos so‘zlardan, varvarizm, arxaizm, istorizmlardan o‘z o‘rnida foydalanilganidir. Bu esa xalq milliy koloritini yaratishda muhim estetik vazifa bajargan. Yozuvchining so‘z qo‘llashdagi adabiy-estetik maqsadlarini quyidagicha tasniflash mumkin: **1) davr koloritini aks ettirish, 2) joy koloritini aks ettirish, 3) muhit koloritini aks ettirish.**

1.Davr koloriti. Tarixiy asarlarda tasvirlanayotgan davr koloritini aks ettirish maqsadida istorizm va arxaizmlardan foydalaniladi. Kundalik muloqotda eskirgan so‘zlar qo‘llanilmaydi, ularning izohi ham xalqqa tushunarsizdir. Lekin tarixiy asarlarda ularning ishtirokisiz davr ruhini, xalq hayotini, o‘sha davrda yuz bergan voqealarni tasvirlash mushkuldir. “...tarixiy so‘zlar va morfologik birliklar tasvirlanayotgan davr kishilari nutqini asliga monand qayta yaratish vositasi sifatida o‘quvchi tasavvurida o‘tmishning to‘laqonli va haqqoniy manzaralarini jonlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy nutq tasvir vositasigina emas, ayni paytda tasvir predmeti hamdir.” [Quronov.D.2019.185] Adibning tarixiy mavzuda yozilgan “Quyosh ham olov” hikoyasida ham davr koloritini yaratishda arxaizm va

istorizmlardan o‘z o‘rnida qo‘llanilgan. Ushbu hikoya 739-yilda Farg‘ona yerlarida yashagan turk xalqi, o‘z tilini, o‘z dinini saqlab qolish uchun jonini bergan Alp Teginning jasorati haqidadir. Yozuvchi ushbu hikoyasi orqali faqatgina adabiyotshunoslarning emas, balki xalqning ham e‘tirofiga sazovor bo‘ldi.

“-Alp Tegin, tur! Tursang- Alp Tegin! Alp Tegin ko‘zlarini yarq etib ochdi-da, bolishi tagidan *qilichini* shosha-pisha olarkan: -*Yog‘iyimi? Arabmi?*- deb so‘radi.- Yo‘q Quba tomondan-ku...O‘rdadan *bitik* keltirurlar...balki...-deb ming‘illadi *bekni* bezovta qiladigan xijil bo‘lgan *qorabosh*.” Asardan olingan ushbu parchada keltirilgan narsa yoki mansab nomlari hozirgi kunda iste‘molda emas, lekin tasvirlanayotgan voqeani o‘quvchi ko‘z o‘ngida jonlantirishga xizmat qilgan.

Tarixiy asarlarda joy nomlarining o‘sha davrdagi muqobilini qo‘llash ham asarning haqqoniy chiqishada, davr koloritini yaratishda muhim estetik vazifani bajaradi. “Quyosh ham olov” hikoyasida turk xalqi va ularga qo‘shni yashagan xalqlarning VII asrdagi nomlari keltirilgandir:

Ushrushona-O‘ratepaning qadimgi nomi;

Yenchi O‘g‘uz-Sirdaryoning qadimgi turkcha nomi;

Tuput-Tibetning qadimgi turkcha nomi;

Kitkon-qadimgi qal‘a nomi;

Murg‘inon-Marg‘ilon shahrining qadimgi nomi.

Hikoyada joy nomlarining o‘sha davrdagi nomlarini qo‘llash ilmiy asoslanganlik nuqtayi nazaridan muhimdir. Chunki tarixiy asarlar faqat badiiy to‘qimadan emas, balki tarixiy haqiqatdan ham iborat bo‘lishi lozim. Hikoyada bu usul, ya‘ni tarixiy joy nomlarini qo‘llash, tarixiylikni kuchaytirgan, o‘quvchiga muhit va davr ruhini yanada aniqroq tasavvur qilishga yordam bergan. Zero, hikoyadagi arxaizm, istorizmlar ham yosh avlod uchun xazinabon vazifasini o‘tamoqda, shuningdek hikoyaning badiiyligini, tarixiylikni ta‘minlashda muhim estetik vazifa bajarmoqda.

2. Joy koloriti. Badiiy asarlarda obrazlar harakterini ochishda, shuningdek, joy koloritini to‘laqonli tasvirlashda asosiy unsurlardan biri – dialektizmlardir. Yozuvchining “Bir tomchi yosh” hikoyasi voqealari Farg‘ona viloyatining tumanlaridan birida kechadi. Tabiiyki, Farg‘ona shevasi boshqa viloyat shevalaridan o‘ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Adib asarning haqqoniy chiqishi, o‘quvchi qalbiga yetib borishi uchun obrazlar nutqida dialektizmlardan o‘rinli foydalangan. Hikoyada keltirilgan “abitta o ‘tirib kashta tiksa”, “Payzi otin”, “boshda tuguni”, “kelin-kevat ko ‘rgan kayvoni xotin”, “lodon qizim”, “bovlab olar deb” kabi tasvirlar buning yaqqol isbotidir.

Badiiy asarda joy koloritini tasvirlashda o‘sha hududga xos yashash joylarining tasviri ham muhim estetik vazifa bajaradi. “O‘rtasi dahliz, ikki uy, ayvonli imorat qorong‘ida xo‘mrayib turardi. Ayvon oldi ishkom. Ishkomdan nari – tomorqa. Hovli paxsa devor bilan o‘ralgan. Uy qarshisida molxona. Kimdir kelganini sezib, sigir shikotomuz “mo‘...o” ladi.” Ushbu parchada keltirilgan *dahliz, ayvon, ishkom, tomorqa, molxona* kabi jumlalar Farg‘onaliklarning dialektiga xos bo‘lib, otabobolar madaniyatini, an‘ana va urf-odatlarini ifodalab kelmoqda. Shevaga xos so‘zlar adabiy til xazinasini to‘ldiradigan eng boy manbadir. Adabiyotshunos olim Dilmurod Quronov ta’biri bilan aytganda: “Badiiy adabiyot milliy tilimizdagi so‘z-javoxirlarni asrab-avaylovchi xazinabon vazifasini o‘taydi. Sababi, adabiy til normalarining ommalashishiga mos holda sheva so‘zlarining kamayishi kuzatiladiki, bu-qonuniyat maqomidagi hodisadir.”[Qur‘onov.D, 2019.187]

3. Muhit koloriti. Badiiy adabiyotda muhitning haqqoniy tasviri asarning estetik qimmatini belgilovchi muhim unsurlardan biri hisoblanadi. Muhit koloritining yaratilishi voqea-hodisalar kechayotgan davrni, makonni va ijtimoiy-maishiy sharoitni o‘quvchiga aniq va jonli tarzda yetkazish imkonini beradi. Xususan, hikoya janrida muhit koloriti qisqa hajmda keng ijtimoiy va ruhiy manzarani berishga xizmat qiladi. Shu bois, hikoyachilik san’atida muhit koloritining badiiy talqini muallif mahoratining muhim ko‘rsatkichlarining biri sanaladi.

Alisher Ibodinov hikoyalarida ham muhit koloriti voqea va hodisalarning haqqoniy chiqishida, shuningdek, ijtimoiy hayotning jonli aks etishida muhim estetik vazifa bajargan. “Onaning samantoyi” hikoyasidan olingan parchaga e’tiborimizni qarataylik: “Vzvod komandiri Dobrinin-chuvakkina, serharakat yosh leytenant achchiqlandi. Bu bolafe’l soldatning parishonxotirligi, bo’sh-bayovligi uni goh kuldirar, goh g’ashiga tegardi. Armiyada intizom bo’lishi kerak , axir... Turing! – Leytenant Ma’murjonning gunohkorona, qizargan yuziga qarab jerkidi. – Mashq poligoniga shagom marsh!”[Ibodinov. A.2024, 519] Ushbu parchada keltirilgan *Dobrinin, vzvod, leytenant, soldat, armiya, mashq poligoni* kabi jumlar, shuningdek hikoyada keltirilgan *okop, dushman tanki, granata, kapsula, murtak* kabi ifodalar XX asrda yuz bergan ikkinchi jahon urushi, uning oqibatlarini yaqqol o’qirman ko’z o’ngiga keltiradi.

Muhit koloriti makon va vaqt birliklari orqali yaratiladi. Hikoyada sodir bo’layotgan joy – qishloq, shahr, tabiiy manzara yoki turmush sharoiti o’quvchini muayyan muhit sharotiga olib kiradi. Yuqoridagi hikoyada ham adib muhitni o’quvchi ko’z o’ngida jonlantirish uchun makon va vaqtni uyg’unlikda tasvirlagan. Bu esa hikoyaning badiiyligini yanada oshirgan.

Yozuvchining “Ko’l bo’yida”, “Bir tomchi yosh”, “Oq o’rik” hikoyalaridagi mahalliy nutq ohangi va qishloq turmush tarzining ifodasi o’quvchini voqealar dunyosiga yaqinlashtiradi. Shu jihatdan muhit koloritining yaratilishi hikoyaning estetik ta’sirchanligini kuchaytiradi va uni o’quvchi xotirasida jonli tasvir sifatida qoldiradi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy asarlarda milliy kolorit tasviri asarning badiiyligini, xalqchilligini yanada oshirish uchun xizmat qiladi. Adabiyotshunos olim T.Boboyev ta’kidlaganlaridek: “Ijodkor xalq dilining haqiqiy tarjimoni bo’lsagina, uning asarlari tilida xalqchillik sezilib turadi”.[Boboyev.T. 2002.160] Alisher Ibodinov o’z hikoya va qissalari bilan xalq ko’nglidan joy olayotgan, asarlarining milliyliigi, xalqchilligi bilan o’qirmanlar e’tirofiga sazovar bo’layotgan zamonaviy o’zbek yozuvchilaridan biri desak hech mubolag’a bo’lmaydi.

ADABIYOTLAR.

1. Boboyev. T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent, “O‘zbekiston” -2001.
2. Ibodinov.A. Tanlangan asarlar. – Toshkent, Adabiyot -2024,467-534-betlar.
3. Jabborov. N. “O ‘tkan kunlar”da milliy ruh ifodasi, Filologiya masalalari. T., 2020.
4. Quronov. D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent, “Noshir”. 2019.